

El error humano en el diagrama

José Vicente Ferrer Bastidas

Escuela de Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta. Postgrado de la Universidad del Zulia.

Correo electrónico: josevicentefb@gmail.com

Recibido: 12/12/2017

Aceptado: 03-07-2018

Resumen

Desde los inicios de la vida humana y a través de la evolución, afloro, la llamada técnica del ensayo-error, la cual se fue acentuando con el devenir de los siglos, particularmente la época de la revolución industrial de innegables y trascendentales cambios en la elevación de la calidad de vida del hombre. A pesar del aumento de la producción unitaria a la producción masiva, se da simultáneamente un incremento de los accidentes personales. Desde el siglo diecinueve al presente, la ciencia por intermedio de la medicina, la ingeniería y la psicología ponen de relieve la asociación del error humano y los accidentes, casi en proporciones cercanas al 100% de causalidad, teniendo en cuenta que el accidente es uno de dos riesgos al que se exponen los trabajadores, el otro es la enfermedad ocupacional, ambos entran en la ecuación que relaciona la probabilidad de ocurrencia, multiplicado por las consecuencias de los mismos. Este artículo resalta algunas teorías al respecto y la hipótesis apoyada en evidencias del autor durante un periodo mayor a 20 años de trabajo en Petróleos de Venezuela, S.A que le llevan a plantear una explicación del error humano en las matemáticas, con apoyo del diagrama cartesiano.

Palabras clave: Error humano, accidente, diagrama cartesiano

Human error in the cartesian diagram

Abstract

From the beginning of human life and through the evolution of it, afloro, even unintentionally called the so-called trial-error technique, which was accentuated with the course of the centuries, among which stands out the era of the industrial revolution of undeniable and transcendental changes in the elevation of the quality of life of man. However, this revolution from unitary production to mass production occurs simultaneously with an increase in personal accidents. From the end of the nineteenth century to the present, science through medicine, engineering and psychology highlight the association of human error and accidents, almost in proportions close to 100% causality, taking into account that the accident is one of two risks to which the workers are exposed, the other is the occupational disease, both enter the equation that relates the probability of occurrence, multiplied by the consequences thereof. This article seeks to highlight some theories in this regard, and proposals supported by evidence of the author especially in his transit over 20 years by Petroleos de Venezuela-PDVSA, which lead him to raise an explanation of human error in mathematics that describe the Cartesian diagram .

Keywords: Human error, accident, cartesian diagram

Introducción

Se entiende como riesgos laborales a los peligros existentes susceptibles de originar accidentes o cualquier tipo de siniestros que puedan provocar algún daño o problema de salud tanto físico como psicológico según OHSAS [1].

El error humano es un fenómeno extremadamente común. Las personas, independientemente de sus habilidades y nivel de experiencia, cometen errores diariamente, la mayoría de los errores que cometen las personas tienen poco impacto y pueden ser corregidos rápidamente. Sin embargo, cuando esos mismos errores son realizados en complejos sistemas sociales o tecnológicos el impacto puede ser muy grande [2].

Torres [3] en “La Guía sobre Seguridad Segura” expresa que la seguridad es una responsabilidad inherente, indelegable e impostergable, y el mejor vínculo para ello es la educación”. El enfoque de la